

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ

СОКОЛ А. И.

профессор, кандидат экономических наук

МЕРЧАНСКИЙ В. В.

кандидат экономических наук

БЕЛОЙВАН В. Д.

кандидат экономических наук

БАТЫРЬ Ю. Г.

кандидат экономических наук

ХРАПАЧ К. Г.

СЕРДЮКОВА Н. А.

Харьков

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ →

В ходе аграрной реформы была сформирована, юридически узаконена и внедрена частная собственность на землю, проведено разгосударствление земель с передачей их в собственность КСП и гражданам, а впоследствии – паевание между работниками и пенсионерами КСП, на равноправной основе созданы и развиваются различные формы (виды) хозяйствования. Дальнейшее развитие получили созданные на частной собственности на землю и индивидуальной или семейной формах организации труда личные крестьянские хозяйства, возникла и совершенствуется новая форма хозяйствования – фермерство.

С 2000 г. КСП реформировались в хозяйственные структуры рыночного типа. Так, по состоянию на 1 апреля 2004 г. реформировано 11781 негосударственное сельскохозяйственное предприятие, на базе которых создано 20469 новых хозяйственных формирований рыночного типа, в том числе ООО – 7280, ПАП – 4347, АО – 820, СК – 2098, ФХ – 3592, прочие субъекты хозяйствования – 2332. За последние годы начали развиваться новые хозяйственные формирования, создаваемые путем аренды земли, мощными промышленными предприятиями, финансовыми и сервисными структурами, которые инвестируют средства в производственную и социальную сферу села (завод им. Ильича Донецкой области арендует свыше 100 тыс. га земли в двух областях; шахта им. Засядька – более 90 тыс. га; Запорожский металлургический

комбинат – 15 тыс. га; Международная агропромышленная корпорация (МАК) – свыше 30 тыс. га в Кагарлыкском районе Киевской и Маньковском районе Черкасской области). Их особенностью является то, что они имеют возможность организовать переработку сельскохозяйственного сырья и тем самым избежать монопольного экономического влияния перерабатывающих предприятий [1, 2].

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Однако количественные характеристики проведения рыночных реформ, их этапность и последовательность не соответствовали качественным преобразованиям, то есть результативности и эффективности их осуществления. В первый период (1991 – 1995 гг.) их проведения существенным тормозящим факторам было создание неблагоприятной рыночной среды для сельскохозяйственного товаропроизводителя на макроуровне. Приобретает невиданного развития инфляция введенной в Украине денежной единицы – купоно-карбованца, увеличивается диспаритет цен, повышаются процентные ставки по кредитам банков, растут налоги. Все это создало сельскохозяйственным предприятиям условия, при которых они стали неплатежеспособными в приобретении оборотных и обновлении основных средств, а труд работников обесцененным. За этот период производство валовой продукции сократилось в 2,1 раза, производительность труда – на 34%, а уровень рентабельности – на 45,7%. Количество убыточных предприятий увеличилось с 136 до 3734, или в 27 раз. Почти каждое третье хозяйство в общем количестве сельскохозяйственных предприятий было убыточным [2]. Положительным сдерживающим фактором в этот период была пока еще прочная материально-техническая база, созданная ранее, и сохранение прежних земельно-имущественных размеров колхозов и совхозов, что способствовало использованию экономических механизмов преимуществ крупного производства.

Дальнейшие экономические реформы в аграрном секторе осуществлялись в условиях введения гривни (1996 – 1999 гг.). В этот период происходит поиск путей повышения эконо-

мической эффективности аграрных предприятий за счет совершенствования хозяйственных структур, внутрихозяйственных экономических отношений, направленных на повышение их самостоятельности; свободного выбора видов деятельности в связи с отменой госзаказа на сельскохозяйственную продукцию; развития интеграции производства и переработки продукции; урегулирования финансово-кредитной и налоговой систем; государственной поддержки сельхозпроизводителей. Однако надежды на развитие эффективной деятельности предприятий за счет использования названных факторов не оправдались, наоборот, произошло дальнейшее углубление диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, остались неурегулированными финансово-кредитные и налоговые отношения, углублялись негативные процессы, повышалась убыточность хозяйственной деятельности отрасли и предприятий. В 1996 г. в Украине насчитывалось 9287 предприятий (по своим формам они оставались такими же, как и в предыдущие годы), функционирующих на коллективной основе, а в 1999 г. их стало 16131 (увеличение составило 73,8%), то есть более трети их было разукрупнено. А это привело к тому, что они потеряли преимущества крупных предприятий в использовании земельных массивов, механизации производственных процессов, технических средств, распределенных между разукрупненными предприятиями и к тому же изношенных свыше 50% их амортизационного срока эксплуатации. Были разбалансированы сформированные и отлаженные в свое время структуры машинно-тракторного парка, а рассредоточенность финансов снизила и до того слабые возможности приобретения основных и оборотных средств. В свою очередь это ухудшило внутрихозяйственные возможности своевременного выполнения технологических операций в растениеводстве и животноводстве, а внешняя экономическая среда характеризовалась в этот период дальнейшим снижением диспаритета цен, который многократно возрастал, что не способствовало производителям осуществлять расширенное воспроизводство за счет собственных средств [2]. За 10-летний период (1990 – 1999 гг.) экономических реформ цены на основные виды сельскохозяйственной продукции возросли в 1,6 раза, а на промышленную продукцию, которая потребляется сельским хозяйством, они увеличились в 8,5 раза [3]. Такие условия лишили сельскохозяйственные предприятия возможность обновлять свою материально-техническую базу, то есть их платежеспособность все более усугублялась, а это обусловило упадок промышленных пред-

приятий по производству сельхозтехники, запасных частей, удобрений, средств защиты растений. За 1996-1999 гг. производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 2000 г. снизилось с 37,4 до 21,9 млрд грн (в 1,7 раза). Сумма убытка за этот период составила 12,3 млрд грн и увеличилась с 1,4 до 3,4 млрд грн (в 2,43 раза, в 1997 г. она составила 3,4, а в 1998 г. – 4,07 млрд грн). Уровень убыточности возрос с 11,7% в 1996 г. до 28,3% в 1998 г. и 22,1% – в 1999 г. Убыточной стала преобладающая часть предприятий: в 1996 г. – 8505, или 68,5% их общего количества, в 1998 г. – 11409, или 91,9%, и в 1999 г. – 10642, или 84,2% [4]. Следовательно, этот период рыночных реформ характеризуется наивысшими негативными результатами, которые сложились в аграрном секторе Украины.

Третий этап рыночных реформ связан с указом президента Украины «О неотложных мерах по ускорению реформирования аграрного сектора экономики» от 3 декабря 1999 года. Особенности их состояли в осуществлении дальнейшей пореформенной реструктуризации сельхозпредприятий в структуры частного типа, сохранении или (по возможности) целостности хозяйственного использования земли и имущества бывших КСП на основе аренды земельных и имущественных паев у собственников этих паев. В краткий период практически все КСП были реформированы и изменили свой юридический статус [1]. Об уровне их хозяйствования за 2000 – 2003 гг. свидетельствуют такие данные [2]. Производство валовой продукции в сопоставимых ценах 2000 г. увеличилось с 21,2 млрд грн в 2000 г. до 24,94 млрд грн в 2002 г. (на 17,6%), а в 2003 г. оно уменьшилось до 18,8 млрд грн, или на 24,6% против 2002 г. Производство валовой продукции отрасли на 100 га сельскохозяйственных угодий во всех категориях хозяйств возросло с 138,1 до 145,9 тыс. грн (на 5,6%), в том числе в сельскохозяйственных предприятиях с 62,1 до 69,7 тыс. грн (на 12,2%), а в хозяйствах населения оно снизилось с 553,2 до 333,5 тыс. грн (на 39,7%). В 2000 г. впервые (после 1995 г.) в целом по сельскохозяйственным предприятиям Украины было получено 1,41 млрд грн прибыли, а уровень рентабельности составил 9%. Этот «успех» некоторыми политиками и руководителями отраслевых органов был воспринят как такой, что наконец-то был найден эффективный собственник. Однако углубленный затратно-ценовой анализ финансового состояния сельскохозяйственных предприятий показал, что произошло это в результате осуществления государственных мер, которые были проведены в этом году

для поддержки сельхозтоваропроизводителя, в частности, за счет повышения цен на продукцию отрасли и урегулирования других макроэкономических показателей.

Так, в 2000 г. государственная поддержка сельских товаропроизводителей через ценовой механизм (повышение цен) составила 7 млрд грн; снижение налогов произошло на 3 млрд грн (до 7 грн в 100 грн выручки против 20 – 25% в предыдущие годы); погашение кредитных ставок за счет бюджета в сумме 80 млн грн; реструктуризация и списание долгов почти на 10 млрд грн [5]. Если принять во внимание, что в 2000 г. объем валовой продукции сельского хозяйства составил 21,2 млрд грн [6], то общая сумма инвестиций по указанным выше источникам превышает 10 млрд грн, или составляет 47,4% от производства валовой продукции [2]. Это находится на уровне развитых рыночных стран Европы. Так, по данным Лайко П. А., государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в ФРГ в 1989 г. составила 45%, а в 1990 г. – 47,1% от производства валовой продукции, а в неблагоприятные по погодным условиям годы она превышает эти показатели [7]. Между тем и в 2000 г. 34,5% (4545) предприятий были убыточными и повлияло на это разрушение многих из них в предыдущие годы. Их убыток составил 1,2 млрд грн, в том числе на одно предприятие – 265 тыс. грн. В последующие годы количество убыточных хозяйств возросло, поскольку государственная поддержка уменьшалась: в 2001 г. оно составило 5623, или 43,9% общего их количества, а сумма убытка от их деятельности 1,29 млрд грн, в том числе на одно предприятие – 229 тыс. грн; в 2002 г. – соответственно 6363, 53,8%, 1,93 млрд грн и 303 тыс. грн; в 2003 г. – 5177, 50,5%, 1,99 млрд грн и 382 тыс. грн. Общий финансовый результат сельскохозяйственных предприятий характеризовался такими данными: 2001 г. – прибыль 834,1 млн грн, уровень рентабельности – 5%; 2002 г. – убыток 330,8 млн грн, уровень убыточности – 1,9%; 2003 г. – убыток 4,6 млн грн, уровень убыточности – 0,03% [2].

Представленные данные анализа позволяют сделать вывод о том, что на протяжении всего периода экономических реформ основная их задача заключалась в поиске «эффективного собственника» путем приватизации имущества и земли. Но, судя по реальной ситуации на селе, его до сих пор не найдено по той причине, что реально собственник земли и имущества не использует ее (да и не может использовать в силу ряда причин, особенно демографических), а передает ее в аренду другим лицам, как правило, на краткий срок (по данным

Госкомзема Украины, почти 88% крестьян передают землю в аренду на срок до 5 лет). Это не заинтересовывает товаропроизводителя в заботе о сохранении земли и вложении капитала в повышение ее качества, то есть он стремится получить за этот период по возможности более высокую выгоду от ее использования.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель и задачи исследований предусматривают проведение общего анализа сравнительной экономической эффективности работы различных форм сельскохозяйственных предприятий за период реформирования аграрного сектора на рыночных принципах для определения направлений их развития на перспективу, наращивания объемов производства продукции и удовлетворения потребностей населения в разнообразных и высококачественных продуктах питания за счет совершенствования ресурсного и производственного потенциала отрасли на основе внедрения передовых достижений научно-технического прогресса. Методика анализа базируется на изучении данных Госкомстата Украины за период проведения аграрных реформ (1990 – 2003 гг.) и литературных источников по данной проблеме с помощью применения общеизвестных методов экономических исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В процессе реформирования было осуществлено перераспределение земли между основными субъектами хозяйствования, что естественно сказалось на объемах производства продукции (табл. 1).

Из представленных данных в табл. 1 следует, что количество сельскохозяйственных предприятий за этот период увеличилось с 12,4 до 16,9 тысяч, или на 36,3%, но площадь сельскохозяйственных угодий в них уменьшилась с 38,7 до 21,6 млн га (на 44,2%), производство валовой продукции сельского хозяйства – с 75,7 до 17,3 млрд грн (почти в 4,4 раза), в том числе продукции растениеводства – с 41,2 до 11,0 млрд грн (в 3,75 раза) и продукции животноводства – с 34,5 до 6,3 млрд грн (в 5,5 раза).

Численность хозяйств населения увеличилась с 9206 до 13381 тысяч (на 45,4%), их земельная площадь – с 2,67 до 12,8 млн га (в 4,8 раза), производство валовой продукции – с 28,8 до 36,5 млрд грн (на 26,7%), в том числе растениеводческой – с 11,2 до 19,6 млрд грн (в 1,75 раза), а животноводческой – несколько снизилось (с 17,6 до 16,9 млрд грн, или на 4%).

В 1990 г. сельскохозяйственные предприятия использовали 93,5% сельхозугодий и производи-

ли 75,7% валовой продукции, а в 2003 г. – соответственно 57,6 и 17,3%. Хозяйства населения в 1990 г. занимали 6,45% земельной площади и производили 27,6% валовой продукции, в 2003 г. это соотношение составило 34 и 66%. 43 тыс. фермерских хозяйств, занимая в 2003 г. 3,2 млн га сельхозугодий (8,4% общего их количества), произвели 1,5 млрд грн валовой продукции, или 2,7% ее общего объема, в том числе продукции животноводства – только 0,1 млрд грн (0,6%) [8].

Необходимо отметить, что за период реформ объемы производства валовой продукции во всех категориях хозяйств резко сократилось (с 104,5 до 55,3 млрд. грн., или в 1,9 раза). Наиболее существенно оно отмечалось за 1990-1999 гг. (со 104,5 до 50,74 млрд. грн., или более чем в 2 раза). Основная причина этого негативного явления – неблагоприятная для села ценовая и налоговая политика. Кроме того, на снижение производства и его эффективности значительно повлияло нарушение интеграционных межотраслевых связей, при которых вновь созданные в процессе приватизации организационно-правовые структуры в перерабатывающих отраслях, занимая монопольное положение, пытались обеспечить результативность своей деятельности за счет сельхозтоваропроизводителей, устанавливая в одностороннем порядке заниженные цены на сырье.

В табл. 2 приведены валовой сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур.

Трансформация земельных угодий по категориям хозяйств, вызванная реформированием, внесла существенные структурные изменения в объемы производимой продукции. При этом значительно повысился удельный вес по

Таблица 1. Распределение сельскохозяйственных угодий и валовой продукции между различными формами хозяйствования в аграрном секторе Украины

Показатели	Все хозяйственные формирования				Сельскохозяйственные предприятия				Хозяйства населения				Фермерские хозяйства			
	1990	1995	1999	2003	1990	1995	1999	2003	1990	1995	1999	2003	1990	1995	1999	2003
Количество хозяйств, тысяч	9218,4	11296,2	11635,5	13440,9	12,4	12,4	12,65	16,9	9206	11249	11587	133-81	-	34,78	35,88	43,0
Площадь с.-х. угодий, млн га	41,4	40,8	40,31	37,6	38,7	35,2	34,1	21,6	2,67	5,59	6,24	12,8	-	0,79	1,16	3,2
То же, в %	100,0	100,0	100,0	100,0	93,5	86,3	84,6	57,6	6,45	13,7	15,5	34,0	-	1,91	2,88	8,4
Валовая продукция сельского хозяйства всего, млрд грн	104,5	67,82	50,74	55,3	75,7	37,4	21,9	17,3	28,8	30,45	28,8	36,5	-	0,45	0,55	1,5
То же, в %	100,0	100,0	100,0	100,0	72,5	55,2	43,2	31,3	27,6	45,3	56,8	66,0	-	0,66	1,08	2,7
в т. ч. растениеводства	52,4	38,42	27,6	31,9	41,2	23,1	14,6	11,0	11,2	15,3	13,0	19,6	-	0,39	0,49	1,3
То же, в %	100,0	100,0	100,0	100,0	78,6	60,2	54,1	34,3	21,4	39,8	48,1	61,4	-	1,02	1,81	4,2
в т. ч. животноводства	52,1	29,4	23,14	23,4	34,5	14,3	7,3	6,3	17,6	15,2	15,8	16,9	-	0,06	0,06	0,1
То же, в %	100,0	100,0	100,0	100,0	66,2	48,6	31,5	27,2	33,8	51,7	68,1	72,2	-	0,2	0,25	0,6

Источник: данные статистических ежегодников Украины за соответствующие годы.

Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур в различных формах хозяйствования

Показатели	Все хозяйственные формирова- вания				Сельскохозяйственные предпри- ятия				Хозяйства населения				Фермерские хозяйства			
	1990	1995	1999	2003	1990	1995	1999	2003	1990	1995	1999	2003	1990	1995	1999	2003
Валовой сбор с.-х. культур, млн тонн																
Зерновые всего	51,01	33,93	24,58	20,23	49,56	31,31	20,96	13,05	1,45	2,75	2,96	5,64	-	0,51	0,66	1,55
Сахарная свекла	44,26	29,65	14,06	13,39	44,26	28,23	13,62	9,24	0,003	0,77	1,41	3,03	-	0,65	0,44	1,13
Подсолнеч- ник	2,57	2,86	2,79	4,25	2,51	2,65	2,62	2,98	0,06	0,13	0,16	0,68	-	0,09	0,18	0,60
Картофель	16,73	14,73	12,72	18,45	4,79	0,60	0,18	0,18	11,94	14,11	12,53	18,19	-	0,02	0,02	0,09
Овощи	6,67	5,88	5,32	6,54	4,87	1,58	0,90	0,70	1,79	4,27	4,38	5,71	-	0,03	0,05	0,13
Плоды и ягоды	2,90	1,90	0,77	1,70	1,35	0,31	0,09	0,40	1,56	1,59	0,68	1,29	-	0,001	-	0,007
Виноград	0,84	0,46	0,31	0,51	0,67	0,34	0,20	0,32	0,17	0,12	0,11	0,18	-	-	-	0,002
Урожайность с.-х. культур, ц/га																
Зерновые в среднем	35,1	24,3	19,7	18,2	35,1	28,7	21,6	17,4	35,8	28,0	24,8	20,6	-	14,7	16,9	14,4
Сахарная свекла	276,0	205,0	156,0	201,0	324,7	233,5	202,5	201,5	241,5	291,4	286,0	200,1	-	233,8	182,0	194,9
Подсолнеч- ник	15,8	14,2	10,0	11,2	15,6	14,3	10,0	11,2	19,8	18,8	11,8	10,9	-	9,7	8,3	9,7
Картофель	117	96	82	116	110,7	54,8	56,6	132,6	118,6	99,5	82,6	116,1	-	69,5	87,0	139,7
Овощи	149	120	111	139	157,2	83,3	82,3	128,4	130,8	144,6	120,0	141,0	-	64,2	89,5	106,9
Плоды и ягоды	42,7	29,8	19,2	56	40,0	10,7	3,3	24,6	45,3	45,9	52,0	93,8	-	-	-	15,0
Виноград	58,3	33,2	29,2	59	52,0	46,3	35,4	44,1	112,0	80,0	97,3	149,0	-	-	-	24,4

Источник: данные статистических ежегодников Украины и ежегодника «Сельское хозяйство Украины» за соответствующие годы.

всем видам продукции растениеводства в хозяйствах населения, особенно картофеля, овощей, плодов и ягод, и снизился – сельхозпредприятий по зерну, сахарной свекле, подсолнечнику и винограду.

Преимущества по урожайности основных сельхозкультур имеют хозяйства населения (особенно по плодам, ягодам, винограду и кукурузе на зерно), на втором месте находятся сельхозпредприятия и на третьем – фермерские хозяйства. Поскольку по годам наблюдаются значительные колебания в уровнях урожайности всех культур, обусловленные влиянием природных факторов и одинаковыми хозяйственными и финансовыми возможностями указанных типов предприятий, речь можно вести только о тенденциях в ее изменениях. По данным В. Я. Месель-Веселяка [1], хозяйства населения имели более высокую урожайность яровых зерновых, кукурузы, подсолнечника, бахчевых, продукции садоводства и виноградарства по сравнению с хозяйствами общественного сектора.

Показатели развития животноводства по категориям хозяйств приведены в *табл. 3*.

Как и при производстве продукции растениеводства, в отрасли животноводства произошло весьма заметное перераспределение поголовья всех видов животных и птицы, а также производства получаемой от них продукции в пользу хозяйств населения при снижении их (в ряде случаев – очень резко) в сельскохозяйственных предприятиях. Так, за 1990 – 2003 гг. удельный вес хозяйств населения в общем количестве поголовья крупного рогатого скота возрос с 14,4 до 63,9%, коров – с 26,1 до 74,3% (при этом их доля в структуре стада составляла соответственно 61,8 и 70%), свиней – с 27,6 до 70%, овец и коз – с 14,9 до 83,8%, птицы всех видов – с 46 до 71,7%; в общем количестве производимой продукции животноводства – с 33,8 до 72,2%, мяса (в убойном весе) – с 28,9 до 69,3%, молока – с 24 до 80,4%, яиц – с 37,8 до 56,1, шерсти – с 11,2 до 72,9%. Следует заметить, что они производят в основном трудоемкую продукцию: картофель, овощи, плоды и ягоды, виноград, мясо, молоко, яйца и шерсть.

Анализ объемных (натуральных и стоимостных) показателей работы хозяйств разных форм показал, что в современных условиях в развитии аграрного сектора Украины четко определились тенденции нестабильности и нежелательных структурных изменений. Это проявилось, прежде всего, в общем спаде производства сельскохозяйственной продукции и ее стремительном сокращении в сельхозпредприятиях, особенно к началу периода их реструктуризации (*табл. 4*).

Анализ данных *табл. 4* дает возможность с полным основанием утверждать, что в структуре аграрного сектора Украины лидирующие положение занимают хозяйства населения, которые в явно несравнимых (худших) условиях землеобеспеченности и преимущественного применения тяжелого ручного труда обеспечили в 2003 г. наращивание объемов производства продукции, имели более высокую продуктивность 1 га сельхозугодий и производительность труда. Так, если в сельхозпредприятиях производство валовой продукции в 2003 г. по сравнению с 1990 г. снизилось почти в 4,38 раза, то в хозяйствах населения оно увеличилось на 26,7%. В фермерских хозяйствах прирост валовой продукции за 1995-2003 гг. был наиболее высоким (в 3,33 раза).

Производство валовой продукции в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий имеет общую тенденцию к спаду: во всех хозяйственных формированиях оно снизилось за 1990 – 2003 гг. в 1,72 раза, в сельскохозяйственных предприятиях – в 2,44, в хозяйствах населения – в 3,78 раза и в фермерских хозяйствах – на 17,7%. Но наиболее высоким его уровень был в хозяйствах населения за все анализируемые годы: в 1990 г. он превышал аналогичный показатель во всех хозяйствах в 4,27 раза, в сельскохозяйственных предприятиях – в 5,5 раза, а в 2003 г. – соответственно в 1,94 и 3,56 раза. Разница в названном показателе между крестьянскими и фермерскими хозяйствами в 2003 г. составила 6,1 раза в пользу первых.

Аналогичная картина отмечается и при производстве валовой продукции в расчете на 1 работника, занятого в материальной сфере: во всех категориях хозяйств данный показатель снизился на 32,2%, в сельскохозяйственных предприятиях – на 22,3%, в хозяйствах населения – в 3,23 раза и в фермерских хозяйствах был практически на одинаковом уровне (рост составил только 4,4%).

Обращают на себя внимание следующие два обстоятельства: а) в анализируемом периоде (1990 – 2003 гг.) продуктивность 100 га сельхозугодий в сельскохозяйственных предприятиях снизилось на 115,5 тыс. грн (или в 2,44 раза), а в хозяйствах населения – на 793,5 тыс. грн (в 3,78 раза), то есть темпы снижения в последних оказались выше в 1,55 раза. Однако следует отметить, что абсолютный уровень продуктивности земельных угодий в них на протяжении всего периода был значительно выше, чем в сельхозпредприятиях (3,56 – 7,18 раза); б) вместе с тем динамика изменения продуктивности земли за указанный промежуток времени

Таблица 3. Показатели развития животноводства в различных формах предприятий Украины

Показатели	Все хозяйственные формирования				Сельскохозяйственные предприятия				Хозяйства населения				Фермерские хозяйства			
	1990	1995	1999	2003	1990	1995	1999	2003	1990	1995	1999	2003	1990	1995	1999	2003
Крупный рогатый скот (на конец года), млн голов	24,62	17,56	10,63	7,71	21,08	13,63	6,78	3,06	3,54	3,86	3,92	4,55	-	27	24	106 ²⁾
в т. ч. коровы	8,38	7,53	5,43	4,28	6,19	4,58	2,46	1,06	2,19	2,94	2,96	3,18	-	16	11	36 ²⁾
Свиньи	19,43	13,14	10,07	7,32	14,07	7,11	4,07	2,21	5,36	5,99	5,96	5,05	-	40	32	88 ²⁾
Овцы и козы	8,42	4,10	1,89	1,86	7,17	2,40	0,55	0,29	1,25	1,68	1,33	1,56	-	20	4	18 ²⁾
в т. ч. овцы	7,90	3,21	1,06	0,89	7,16	2,40	0,55	0,29	0,73	0,79	0,50	0,59	-	17	4	18 ²⁾
Птица всех видов	246,1	149,75	126,08	147,45	133,0	54,0	27,8	41,87 ¹⁾	113,1	95,7	98,2	105,7 ¹⁾	-	-	-	-
Производство:																
Мясо всех видов (в убойном весе), млн т	4,36	2,29	1,70	1,73	3,10	1,11	0,48	0,52	1,26	1,19	1,21	1,20	-	7	7	12 ³⁾
в т. ч. говядина и телятина	1,99	1,19	0,79	0,72	1,81	0,82	0,35	0,23	0,18	0,37	0,45	0,48	-	3	3	7 ³⁾
Свинина	1,58	0,81	0,66	0,63	0,89	0,20	0,10	0,12	0,68	0,60	0,56	0,51	-	2	3	3 ³⁾
Мясо птицы	0,71	0,24	0,20	0,32	0,36	0,07	0,03	0,16	0,35	0,17	0,18	0,16	-	1	1	1 ³⁾
Молоко, млн т	24,5	17,3	13,4	13,7	18,6	9,5	4,8	2,6	5,9	7,8	8,6	11,0	-	-	-	0,1 ³⁾
Яйца, млрд шт.	16,3	9,4	8,74	11,5	10,1	4,2	3,25	5,03	6,16	5,23	5,50	6,44	-	10 ⁴⁾	11 ⁴⁾	10 ⁴⁾
Шерсть, тыс. т	29,8	13,9	3,8	3,3	26,5	9,7	1,7	0,9	3,3	4,2	2,1	2,4	-	-	-	-
Средний годовой удой молока от 1 коровы, кг	2863	2204	2358	2887	2941	1908	1719	2043	2637	2722	2868	3220	-	-	-	2185 ³⁾
Средний годовой настриг от 1 овцы, кг	3,4	2,9	3,0	3,3	3,4	2,5	2,5	2,5	4,2	4,2	3,6	3,8	-	-	-	2,75 ³⁾
Средняя годовая яйце-носкость на несушку, шт.	-	-	-	-	214	171	200	254	-	-	-	-	-	-	-	120 ³⁾
Средний вес 1 головы, проданной на мясо, кг:																
Крупный рогатый скот	393	333	331	347	393	326	323	339	360	364	340	354	-	-	-	-
Свиньи	127	105	111	111	127	102	100	107	157	147	128	125	-	-	-	-
Овцы и козы	36	34	38	44	36	34	34	43	38	41	40	45	-	-	-	-

Источник: данные статистических ежегодников Украины» и ежегодника «Сельское хозяйство Украины» за соответствующие годы.

¹⁾ – за 2002 год; ²⁾ – тыс. голов; ³⁾ – за 2002 год; ⁴⁾ млн штук.

Таблица 4. Эффективность производства продукции в хозяйствах аграрного сектора Украины

Показатели	Все хозяйственные формирования				Сельскохозяйственные предприятия				Хозяйства населения				Фермерские хозяйства			
	1990	1995	1999	2003	1990	1995	1999	2003	1990	1995	1999	2003	1990	1995	1999	2003
Площадь с.-х. угодий, млн га	41,4	40,8	40,31	37,6	38,7	35,2	34,1	21,6	2,67	5,59	6,24	12,8	-	0,79	1,16	3,2
Валовая продукция сельского хозяйства, млрд грн	104,5	67,82	50,74	55,3	75,7	37,4	21,9	17,3	28,8	30,45	28,8	36,5	-	0,45	0,55	1,5
То же на 100 га с.-х. угодий, тыс. грн	252,4	166,2	125,0	147,1	195,6	105,3	64,2	80,1	1078,7	544,8	461,5	285,2	-	57,0	47,4	46,9
Удельный вес, %: в с.-х. угодьях	100,0	100,0	100,0	100,0	93,5	86,3	84,6	57,4	6,45	13,7	15,5	34,0	-	1,94	2,88	8,51
в валовой продукции	100,0	100,0	100,0	100,0	72,4	55,1	43,2	31,3	27,6	45,3	56,8	66,0	-	0,66	1,08	2,71
Соотношение между удельным весом продукции и с.-х. угодий	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77	0,64	0,51	0,58	4,25	3,31	3,66	1,94	-	0,34	0,375	0,318
Количество работников, тыс. чел.	5562	5582	4842	4339	4881	3801	2615	1436	680,8	1743,5	2178,2	2784,7	-	37,1	49,0	118,5
Производство валовой продукции на 1 работника, грн	18788	11653	10479	12744	15509	9840	8375	12047	42303	17465	13222	13107	-	12129	11225	12658
Приходится с.-х. угодий на 1 работника, га	7,44	7,31	8,33	8,67	7,93	9,26	13,04	15,04	3,92	3,21	2,86	4,60	-	21,3	23,7	27,0

не отличалась последовательностью и закономерностью: до 1999 г. имело место ее снижение в обоих типах предприятий, а с 1999 по 2003 год в сельхозпредприятиях она повысилась с 64,2 до 80,1 тыс. грн (на 24,8%), в то время как в хозяйствах населения продолжала снижаться – с 46,15 до 285,2 тыс. грн (на 38,2%). Такую ситуацию можно объяснить ускоренными темпами перераспределения земли и рабочей силы, обусловленные реформированием сельхозпредприятий и концентрацией их в основном в крестьянских и частично в фермерских хозяйствах. Так, если средняя нагрузка с.-х. угодий на одного работника в сельхозпредприятиях за 1999 – 2003 гг. повысилась с 13,04 до 15,04 га (на 15,3%), то в крестьянских хозяйствах – с 2,86 до 4,6 га, или на 60,8%, а в фермерских – с 23,7 до 27 га, или на 13,9%.

Однако анализ основных результативных показателей финансовой деятельности аграрных предприятий за период их реформирования (1999 – 2003 гг.) не дает возможности сделать обнадеживающий вывод об их устойчивой экономической работе (табл. 5).

растающей производственной неспособности и неустойчивости. К тому же значительно снизилась их фондооснащенность: в расчете на 100 га сельхозугодий в 1999 г. их приходилось 291,2 тыс. грн, а в 2003 г. – 138,8 тыс. грн, или в 2,1 раза меньше, что является характерным признаком отсутствия процесса интенсификации производства. Еще одно важное заключение: высокий удельный вес убыточных хозяйств (хотя он и уменьшился в 1,7 раза по сравнению с 1999 г.) означает, что они продолжают оставаться неспособными обеспечить собственное воспроизводство, то есть возникает вопрос об экономической целесообразности их существования. Об этом же свидетельствует и уровень рентабельности в рентабельных хозяйствах, который никак нельзя признать воспроизводящим [9].

ВЫВОДЫ

Изложенный материал дает возможность прийти к таким выводам и постановочным вопросам.

1. На уровне государства и ее регионов необходимо четко установить и определить

Таблица 5. Результативные показатели работы аграрных предприятий Украины

Показатели	1990	1995	1999	2003	2003 г. в % к 1990 г.
Основные средства на конец года (в фактических ценах)	78,01	1877129 ¹⁾	117,4 ²⁾	52,2 ²⁾	66,9
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах), млн грн.	11799	1296	560	2141	18,1
Количество с.-х. предприятий, единиц	12421	12358	12646	16907	136,1
Общий финансовый результат (прибыль + убыток), млн грн	12094 ¹⁾	748,1	-3399,1	-4,6	-
Уровень рентабельности, %	37,3	10,6	-22,1	-0,03	-
Удельный вес убыточных предприятий, %	0,2	30,2	84,2	50,5	+50,1
Сумма убытка на одно убыточное хозяйство, тыс. грн	-	77,3	361,4	0,89	-
Среднемесячная номинальная зарплата наемных работников, грн	260,33	374	102	210	-

Источники: данные статистических ежегодников Украины за соответствующие годы;

¹⁾ млрд крб; ²⁾ млрд грн; ³⁾ крб; ⁴⁾ грн.

Приведенные в табл. 5 данные показывают, что, начиная с 1999 года, в сельскохозяйственных предприятиях страны их финансовое состояние, как ожидалось, не улучшилось, наоборот, оно продолжает оставаться тяжелым. Разрушается основа их развития – материально-техническая база, она приходит в упадок и стареет, вследствие чего стремительно сокращается стоимость основных фондов (почти 2,3 раза по сравнению с 1999 г.). Это означает, что перед хозяйствами стоит проблема не стабилизации, а только сдерживания спада производства, поскольку продолжающееся сокращение основных фондов свидетельствует об их на-

ся с конкретными формами (типами) хозяйствования, которые в состоянии обеспечить дальнейшее поступательное развитие аграрного сектора страны и какие из них являются такими, которые могут развиваться на основе самовоспроизводства. Эта способность системы характеризуется показателем соотношения между удельным весом в производимой валовой продукции и используемых угодий (табл. 4). В сельхозпредприятиях он хотя в целом имеет относительно стабильный характер, но намного ниже, чем в хозяйствах населения (в 3,34 – 5,52 раза), то есть в первых отдача земли как главного средства производства очень низкая.

2. Исходя из этого, возникает основательная необходимость проведения сравнительной оценки работы различных сельскохозяйственных предприятий как правовых и хозяйственных субъектов. При этом важно обосновать не просто показатели, а определенную систему оценки, которая базировалась бы на соответствующих критериях и показателях для объективной оценки места и роли каждого вида реформированного предприятия с учетом их соотношения в том или ином регионе (зоне). По данным Госкомстата Украины, в 2003 г. среди 59923 реформированных предприятий 14,5% приходилось на хозяйственные товарищества, 6,7 – частные предприятия, 3,2 – производственные кооперативы, 0,9 – государственные и 2,9% – другие формы. Самый высокий удельный вес в структуре сельхозпредприятий занимают фермерские хозяйства – 71,8% [8]. Вне всякого сомнения, как отмечает академик В. Я. Месель-Веселяк [1], уровень влияния на обеспечение эффективности работы вновь созданных форм предприятий неодинаков. Поэтому для выявления в нынешних условиях наиболее жизнеспособных и успешно работающих видов (типов) предприятий необходимо применение системного подхода и соответствующего научного аппарата. Его сущность состоит в проведении всесторонней и всеобъемлющей характеристики предприятий на основе учета и действия всех факторов внешней и внутренней среды, с которыми оно постоянно соприкасается и которые разносторонне (стимулятивно и дестимулятивно) влияют на результаты производства.

3. Наличие (де-юре) большого количества форм (видов) хозяйствования не является доказательством поступательного движения реформы в аграрном секторе в оптимальном (желательном) направлении формирования рыночной среды. Скорее всего это свидетельство такой возникшей проблемы, как государственное управление этими процессами. В настоящее время невозможно отрицать тот факт, что реформированные предприятия не выполняют свою основную миссию – обеспечивать более высокую эффективность работы. Речь идет не о государственном администрировании в духе командной системы, а о создании государственными органами такой внешней среды, которая бы на основе единых справедливых правил рыночной игры обеспечивала наиболее полное использование производственного потенциала и внутренних возможностей производства, базирующихся на принципах частной собственности. Именно этот основополагающий принцип должен быть в центре современной аграрной политики, поскольку, во-первых, все формы

хозяйствования имеют равное право на становление и существование и, во-вторых, они никак не должны снижать свою производительность и эффективность работы аграрного сектора в целом. Только эволюционный социально-экономический отбор покажет, какие из них окажутся жизнеспособными, а какие – лишены какой-либо перспективы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток та ефективність організаційно-правових форм господарювання в сільському господарстві України // Економіка АПК, 2004.– № 11.– С. 18 – 24.
2. Шкільов О. В. Організація аграрних формувань та ефективність їх діяльності в період економічних реформ // Економіка АПК, 2004.– № 11.– С. 24 – 30.
3. Іванишин В. В. Роль лізингу в забезпеченні сільськогосподарських підприємств засобами механізації.– К.: ІАЕ УААН, 2003.– С. 174.
4. Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств і організацій Мін АПК за 2000 р.– С. 11; за 2003 р.– С. 10.
5. Ющенко В. А. Розвиток агропромислового комплексу України в контексті світового продовольчого ринку // Економіка АПК.– 2001.– № 4.– С. 4 – 13.
6. Сільське господарство України за 2003 р./ Стат. щорічник.–К.: Держкомстат України, 2004.– С. 41.
7. Лайко П. А. Державна фінансово-кредитна підтримка сільського господарства в ринковій економіці.– К.: ІАЕ УААН, 1998.– С. 11 – 12.
8. Статистичний щорічник України за 2003 р.– К.: Держкомстат України, 2004.– С. 155, 167, 173.
9. Іващенко Н. Т., Хорунжий М. Й. До методологічних аспектів оцінки діяльності підприємств аграрного сектора України // Економіка АПК.– 2005. – № 3.– С. 42 – 50.